

XVIII АСРДА ҚЎҚОН ХОНЛИГИДА ЎЗБЕК УРУҒЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИ

Раматов Ж.С

ф.ф.д.профессор,ТДТру,
Умарова Р.Ш.

ф.ф.н.доцент,ТДТру,
Алиев Ж.Б.

ЙМТҚ-3 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922971>

Аннотация: Мақолада Қўқон хонлиги XVIII аср бошида рўй берган чуқур таназзул, Тўқай-Темурийлар сулоласи қўл остидаги ҳудудларнинг тарқаб кетиши, Чодак қишлоғидаги ўзбек уруғлари ва ҳожилар жамоати ва уларнинг асосий вазифаси, ўша давр сиёсий вазияти ҳақида маълумотлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Қўқон хонлиги, Ўзбек, Тахт ўйинлари, Минглар, Олтин бешик.

Қўқон хонлиги XVIII аср бошида Бухоро хонлигида рўй берган чуқур таназзул оқибатида пайдо бўлган эди. Бухоро хонлигидаги марказдан қочувчи кучлар давлатнинг парчаланишига ҳамда тобора заифлашиб бораётган Тўқай-Темурийлар сулоласи қўл остидаги ҳудудларнинг тарқаб кетишига сабаб бўлди. Айни чоқда XVII аср охиридан бошлаб, Фарғона водийсида сиёсий ҳокимият маҳаллий Чодак қишлоғидаги ўзбек уруғлари ва ҳожилар жамоати қўлига ўтади. Ўша пайтда минглар ўзбек уруғларининг энг йирик таъсир кучига эга уруғларидан бўлиб, унинг бошида ҳукмрон Қўқон сулоласининг бўлғуси асосчиси Шоҳруҳ (1709 – 1722 йилларда ҳукмронлик қилган) турган эди. Шоҳруҳ ва атрофидагилар ўзидан сўнг ўзбек ҳарбий саркардасининг ҳокимиятга келишини тавсифловчи ҳеч қандай ёзма манбалар қолдирмаган. Бироқ кейинчалик ёзилган солномаларда минглар улўғловчи тафсилотлар жуда кўп учрайди. XIX асрнинг биринчи ярмига таааллуқли манбаларидан бири бўлмиш «Тарихий Шоҳруҳий»да «Тахт ўйинлари» сериалининг энг яхши эпизодларига муносиб саҳна келтирилади. Ушбу солномага кўра, Фарғонанинг ўзбек уруғлари бирлашишга ва хўжаларнинг ҳукмрон жамоатига қарши исён уюштиришга қарор қилади. Улар хўжаларга бунинг учун сулола никоҳини таклиф этади. Ўзбеклар рухсат олгандан сўнг никоҳ тантаналарини ўтказиш учун пойтахтнинг сиёсий маркази ва фарғоналик ҳожиларининг таянчи бўлган Чодакка келади. Тантаналардан сўнг ўзбек меҳмонлар обрўли ҳожиларнинг уйларига тақсимланади. Бироқ куёв – Чодакнинг ҳожи ҳокими келиши биланоқ ўзбеклар қуролларини қўлга олиб, ҳокимни ва ҳожилар жамоатининг бошқа вакиллариини ўлдиради. Бундай «қизил тўй»дан кейин водийдаги сиёсий марказ бутунлай минглар ва уларнинг йўлбошчиси Шоҳруҳ томон кўчиб ўтади. Шоҳруҳийларнинг дастлабки тарихи минтақадаги сиёсий ва ҳарбий олатасирлар билан кечади. 1720-йилларда қозоқ-жунгар урушлари қозоқ уруғларининг Марказий Осиёнинг жанубий туманлари, жумладан, Зарафшон воҳаси ҳудудига оммавий кўчишига сабаб бўлади. Кўчиб келган қозоқлар Кенагаслар уруғи билан ҳарбий иттифоқ тузади ва биргаликда Бухоро хонига қарши курашади. 1727 йилда қозоқлар Бухорони забт этмоқчи бўлади. Бироқ шаҳар икки ой қамал қилингандан сўнг қозоқларнинг аксарияти дашт туманларига қайтишга қарор қилади.

1737 – 1740-йилларда Марказий Осиё Эрондаги Афшарийлар салтанати ҳукмдори Нодиршоҳнинг (1736 – 1747-йилларда ҳукмронлик қилган) босқинчилик кампанияларига дучор бўлади. Нодиршоҳ Хоразм ва Бухоро ҳудудларидаги ҳарбий ҳаракатлар билан чекланади, Фарғона водийсини эса ҳарбий амбицияларидан четда қолдиради. Бироқ 1745 йилга келиб, водийга шарқдан жунгарлар ҳужуми бошланади. Жунгарлар ўрдуси Шоҳруҳийларнинг янги пойтахти – Қўқон шаҳрини қамал қилади. Минглар, юзлар, қирғизлар ва қипчоқларнинг биргаликдаги қўшини жунгар кучларига муносиб қаршилик кўрсатади. Қисқа муддатли муваффақиятга қарамай, янги ҳужумлар хавфи сақланиб қолаверади. Жунгарлар Қўқон ҳукмдорларидан бой совғасалом ва омонатлар олгандан Фарғона водийсидан бутунлай чиқиб кетади.

Скотт Ливай таъкидлашича, Қўқон хонлигининг иқтисодий тараққиёти, асосан, Жунгар хонлигининг инқирози ва Шарқий Туркистонда Цин ҳукмронлигининг ўрнатилиши билан боғлиқ. XVIII асрнинг биринч ярмида жунгарлар Хитой қўшинларига бир неча марта қақшатқич зарба беришга муваффақ бўлади. Улар 1717 йили Тибетни ишғол қилади, лекин орадан бир йил ўтгач, Цин армияси таъқиби остида ушбу минтақани ташлаб чиқишга мажбур бўлади. 1755 йилда император Цянлун жунгар ҳукмдорлари ўртасидаги ички можаролардан фойдаланиб, Жунгар хонлигига устига 25 минг кишилик қўшин жўнатади. Хитой қўшинлари душманларини тор-мор қилади ҳамда жунгарлар назорати остида бўлган ҳудудларни босиб олиб, бир вақтлар қудратли бўлган давлатни йўқ қилиб юборади. Цинлар Шарқий Туркистонда маҳаллий туркий воситачилар ҳокимиятига таянган билвосита бошқарув тизимини ўрнатади. Қўқон ҳукмдори Эрдонбий (1750 – 1766 йилларда ҳукмронлик қилган) Цин империяси билан расмий муносабатлар ўрнатгандан сўнг янги қудратли қўшниси билан фойдали савдо-сотик алоқалари ўрнатишга муваффақ бўлди. Қўқон хонлиги Хитой билан савдо-сотикда Шарқий Туркистон ҳудудида жойлашган Қўқон савдогарлари тармоғига таянар эди. Ливай фикрича, андижонлик сифатида машҳур бўлган ушбу савдогарлар Фарғона водийсини бутун дунё иқтисодиёти билан самарали боғлаб турган. Улар фаолияти Қўқонни Евроосиё савдо-сотигининг муҳим марказига айлантирган.

Эрдонбийнинг набираси Олимхон (1798 – 1809-йилларда ҳукмронлик қилган) Қўқон хонлигининг энг кучли ҳукмдорларидан бири бўлган. Олимхон ҳокимиятга эришиши биланоқ Қўқоннинг водийнинг бошқа шаҳарлари устидан сиёсий назоратини мустаҳкамлаш бўйича фаол иш олиб борган. Унинг ислоҳотлари марказида Қўқон қўшинларини замонавий профессионал армияга айлантириш вазифаси турар эди. Янги армиянинг асосий унсурларидан бири порохли қуроллардан фойдаланиш ва тоғлик тожиклар орасидан саралаб олинган пиёда қўшинини ташкил қилиш бўлган. Улар бевосита Олимхоннинг ўзига бўйсунган, хонга ҳаддан зиёд содиқ бўлган ва ўзбошимча ўзбек бекларига қарши мувозанат сақлаган. Янги армия Қўқоннинг шарқий ҳудудларидаги назоратини кенгайтириб, Хўжанд ва Ўртатепа шаҳарларини қўшиб олган эди.

Олим Марказий Осиёнинг энг йирик савдо марказларидан бири Тошкентни эгаллаб олгандан сўнг хон рутбасини қабул қилади ва Қўқонни расман хонлик мақомига кўтаради. Олимхон водий шимолидаги минтақанинг дашт туманларига нисбатан ўта агрессив – шафқатсиз сиёсат юргизади. Ливай фикрича, у Марказий Осиёнинг дашт вилоятида ўтроқ хонлик назоратини кенгайтирган илк ҳукмдор даражасига етади.

Бироқ хоннинг даштга навбатдаги юриши мудҳиш оқибатларга олиб келади. Олмхон 1810 – 1811-йилларда қозоқлардан Туркистон шаҳрини тортиб олиб, қўшинларини Чимкент шаҳрини қамал қилишга жўнатади. Қишки кампания Қўқон армиясининг хонга бўлган ихлосини қайтаради. Ўша пайтда хонликнинг кескин марказлашув сиёсатидан норози бўлган ўзбек беклари хон пойтахтда йўлигидан фойдаланиб, Олимхоннинг укаси Умарбекни хон деб эълон қилади. Олимхон армиясини дашт кампанияидан қайтариб, Қўқонга қарши юриш қилади. Бироқ руҳи тушиб кетган ва чарчаган аскарлар ҳукмдоридан юз ўгира бошлайди. Олимхон Қўқонга қайтаётганда ўз инисининг армиясига қарши курашда ўлдирилади.

Хулоса ўрнида: Қўқон хонлиги ва унинг фаолияти натижасида шундай хулосага келишимиз мумкинки, ўзбек миллати ва унинг фаолияти бошқаруви сиёсий жамиятдаги роли ўрнатилган ва намуна бўла оладиган бошқарув тизими эга бўлган. Бугунги ёшлар тарбиясида бошқарув жараёнида қатиятлилик, мақсадни аниқ қўя олиш, ватанпарварлик каби тамойилларни шакллантиришда намуна бўла олади.

References:

1. Воҳидов Ш. Қўқон хонлигида тарихнавислик (генезиси, функцияси, вакиллари, асарлари). – Тошкент: Янги аср авлоди, 2010. – 352 б.
2. Шарқий Туркистон хожаларидан Махдуми Аъзам авлодлари шажараси // Турон тарихи. Оммабоб мажмуа. 1994. – №3. – Б. 9-12.
3. Ruzigul, U., Nasirjan, J., Dilmurodkhakim, A., Mirshod, H., & Urozboy, E. (2020). Rationale and history of human reflections in the muslim philosophy. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1453-1458.
4. Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1974-1980.
5. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Khasanov, M., Sultonov, S., & Kushakov, F. (2022). MODERN REQUIREMENTS FOR THE SPIRITUAL IMAGE OF YOUNG PEOPLE AND ITS MANIFESTATION IN PRACTICE. *Academic research in educational sciences*, 3(10), 582-586.
6. Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1974-1980.
7. Умарова, Р. Ш. (2019). Бытие и философские взгляды Абу Райхана Беруни. *Достижения науки и образования*, (3 (44)), 32-33.
8. Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in IX-XII Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 148-151.
9. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC.
10. Умарова, Р. (2015). Некоторые аспекты взаимоотношений природы, человека и общества во взглядах Абу Али Ибн Сино и Абу Райхан Беруни. *Theoretical & Applied*

Science, (10), 127-129.

11. Умарова, Р. Ш., Абдукаримова, Г. Б., & Тухтабоев, Э. А. (2019). Вклад Абу Райхана Беруни в развитие философии Ближнего, Среднего Востока и мировой науки. Проблемы науки, (12 (48)), 65-66.

12. Умарова, Р. Ш. (2019). Основы духовно-нравственного воспитания молодежи в трудах Абу Райхана Беруни. Проблемы науки, (4 (40)), 56-57.

13. Ramatov, J. S., Umarova, R., & Khasanov, M. N. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF TRANSPORT INTENSITY IN URBAN CONDITIONS. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 931-936.

14. Умарова, Р. Ш. (2020). Натурфилософия Абу Райхана Бируни. Вестник науки и образования, (4-1 (82)), 35-37.

15. Umarova, R. S. (2019). Fundamentals of spiritual and moral education of youth in the works of Abu Rayhan Beruni. Problems of science, no. 4 (40).

16. Ramatov, J., Umarova, R., Sobirova, S., & Rakhimova, M. (2022). THE PROCESS OF CIVILIZATION AND IMPORTANT CHANGES IN LIFE. Web of Scholars: Multidimensional Research Journal, 1(6), 243-246.

17. Ramatov, J., Baratov, R., Jurabayev, N., Umarova, R., & Mamajanova, G. (2022, June). Evolution of railway construction development in Uzbekistan: Past and prospects. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030011). AIP Publishing LLC.